

Хитровський Д. В.
кафедра загальноправових дисциплін
Донецький державний університет внутрішніх справ
<https://orcid.org/0009-0002-5619-6834>

КОНФЛІКТ МІЖ ЗАКОННІСТЮ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЮ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИКА: ПРАВОЗАХИСНИЙ ВИМІР

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація: У статті здійснено теоретико-правовий аналіз співвідношення законності та справедливості у професійній діяльності правника. Досліджено природу конфлікту між формальним застосуванням правових норм і необхідністю забезпечення справедливості та ефективного захисту прав людини. Проаналізовано причини виникнення такого конфлікту, зокрема формалізм правозастосування, недосконалість законодавства та наявність дискреційних повноважень правника. Значну увагу приділено практиці Європейського суду з прав людини як орієнтиру забезпечення справедливого балансу між вимогами законності та правами особи. Запропоновано модель ціннісно орієнтованого правозастосування та алгоритм професійного вибору правника у складних правових ситуаціях.

Ключові слова: конфлікт законності та справедливості; права людини; юридична деонтологія; принцип пропорційності; верховенство права; практика ЄСПЛ; правозастосування.

Abstract: In the modern legal order, the key theoretical and practical problems are the change in legality and justice in the process of law enforcement. The rule of law implies unconditional compliance with the law as the basis for the organization of public life and the activities of public authorities. At the same time, the development of the concept of human rights and the principle of the rule of law necessitates the necessary assessment of legal decisions not only from the standpoint of their formal legality, but also from the point of view of their compliance with the ideas of justice, humanism and respect for human dignity.

This problem is of particular relevance in the context of the integration of international human rights standards into national legal systems. The practice of the European Court of Human Rights has repeatedly demonstrated that the formal compliance of the actions of state bodies with national legislation does not always guarantee their compliance with the principles of justice and the rule of law. In its decisions, the Court emphasizes the need to ensure a “fair balance” between public interests and individual rights, which ensures the application of the principles of proportionality, legal certainty and effective judicial protection. The article provides a theoretical and legal analysis of the relationship between legality and justice in the professional activity of a lawyer. It examines the nature of the conflict between the formal application of legal norms and the need to ensure justice and effective protection of human rights. The causes of such conflicts are analysed, including legal formalism in law enforcement, imperfections in legislation, and the existence of discretionary powers of legal professionals. Particular attention is paid to the case law of the European Court of Human Rights as a guideline for ensuring a fair balance between the requirements of legality and the rights of the individual.

The article proposes a model of value-oriented law enforcement and an algorithm for the professional decision-making of a lawyer in complex legal situations.

Keywords: conflict between legality and justice; human rights; legal deontology; principle of proportionality; rule of law; ECtHR case law; law enforcement.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасному правовому порядку однією з ключових теоретичних і практичних проблем є співвідношення законності та справедливості у процесі правозастосування. Правова держава передбачає безумовне дотримання закону як основи організації суспільного життя та діяльності органів публічної влади. Водночас розвиток концепції прав людини та принципу верховенства права зумовлює необхідність оцінки правових рішень не лише з позицій їх формальної законності, а й з точки зору їх відповідності ідеям справедливості, гуманізму та поваги до людської гідності.

Особливої актуальності ця проблема набуває у контексті інтеграції міжнародних стандартів прав людини у національні правові системи. Практика Європейського суду з прав людини неодноразово демонструє, що формальна відповідність дій державних органів національному законодавству не завжди гарантує їх відповідність принципам справедливості та верховенства права. У своїх рішеннях Суд наголошує на необхідності забезпечення «справедливого балансу» між публічними інтересами та правами особи, що передбачає застосування принципів пропорційності, правової визначеності та ефективного судового захисту.

У цьому контексті особливого значення набуває правозахисний вимір професійної діяльності правника. Саме правник – суддя, адвокат, прокурор або інший суб'єкт правозастосування — відіграє ключову роль у забезпеченні справедливості правового рішення, оскільки він здійснює тлумачення норм права, оцінює їх відповідність конституційним цінностям та міжнародним стандартам, а також формує аргументацію правового рішення. Тому проблема співвідношення законності та справедливості має не лише теоретичний, а й виразний деонтологічний характер, пов'язаний із професійною відповідальністю правника та його здатністю забезпечувати ефективний захист прав людини.

Отже, дослідження конфлікту між законністю та справедливістю у професійній діяльності правника є важливим для розвитку сучасної правової доктрини, удосконалення правозастосовної практики та формування людиноцентричної моделі юридичної діяльності, орієнтованої на утвердження принципу верховенства права й реальний захист прав і свобод людини.

Стан дослідження проблеми. Проблема співвідношення законності та справедливості у правозастосуванні є однією з фундаментальних у сучасній юридичній науці, оскільки вона безпосередньо пов'язана з розумінням природи права, ролі правника у забезпеченні прав людини та функціонуванням правової держави. У науковій літературі ця проблема розглядається у межах філософії права, теорії держави і права, конституційного права, а також юридичної деонтології.

У зарубіжній правовій доктрині питання співвідношення законності та справедливості досліджувалося у працях відомих теоретиків права (Р. Дворкін, Г. Харт, Л. Фуллер, Дж. Ролза). У європейській правовій науці проблема співвідношення законності та справедливості розглядається у контексті розвитку принципу верховенства права та практики Європейського суду з прав людини. Дослідники підкреслюють, що формальна відповідність дій держави законодавству не завжди гарантує їх відповідність принципам справедливості та захисту прав людини (Г. Летсас [1]). У цьому контексті особливе значення мають принцип пропорційності, концепція «справедливого балансу» між публічними та приватними інтересами, а також доктрина *margin of appreciation*, які використовуються ЄСПЛ для оцінки допустимості втручання держави у права людини.

В українській юридичній науці дослідження проблеми співвідношення законності та справедливості здійснюється переважно у межах теорії держави і права, конституційного права та юридичної деонтології. Зокрема, у працях українських учених обґрунтовується ідея

людиноцентризму у праві та необхідність орієнтації правозастосовної діяльності на забезпечення прав і свобод людини (М. Савчин [2]). Дослідники також звертають увагу на значення принципу верховенства права, який передбачає не лише формальне дотримання законодавства, а й забезпечення справедливості правових рішень (С. Головатий [3]). Водночас у сучасній навчальній літературі активно досліджується роль юридичної деонтології як системи професійних цінностей і моральних орієнтирів правника, що визначають його поведінку у ситуаціях складного правового вибору [4].

Окремий напрям досліджень стосується аналізу практики Європейського суду з прав людини та її впливу на національну правову систему. У наукових роботах підкреслюється, що практика ЄСПЛ виступає важливим джерелом формування стандартів справедливого правосуддя та правозахисної діяльності правників [5; 6]. Разом з тим дослідники звертають увагу на проблему надмірного формалізму у правозастосуванні, який може призводити до порушення прав людини навіть за умов формальної законності дій державних органів [7].

Попри значну кількість наукових праць, присвячених окремим аспектам цієї проблематики, питання конфлікту між законністю та справедливістю у професійній діяльності правника потребує подальшого комплексного дослідження. Зокрема, недостатньо розробленими залишаються питання деонтологічних критеріїв прийняття правових рішень у ситуаціях конфлікту між формальними вимогами закону та необхідністю забезпечення справедливості і захисту прав людини. Це зумовлює актуальність подальших наукових досліджень, спрямованих на формування людиноцентричної моделі правозастосування, що поєднує юридичні норми, правові принципи та етичні стандарти професійної діяльності правника.

Метою статті є теоретико-правовий аналіз співвідношення законності та справедливості у професійній діяльності правника, з'ясування природи конфлікту між формальним застосуванням норм права та необхідністю забезпечення справедливості й ефективного захисту прав людини, а також обґрунтування правозахисного підходу до правозастосування на основі принципу верховенства права, міжнародних стандартів прав людини та деонтологічних засад юридичної професії.

Результати

У правозастосовній практиці конфлікт між законністю та справедливістю виникає у тих випадках, коли буквальне застосування норм права призводить до результатів, що суперечать фундаментальним правовим цінностям або порушують права людини. Подібні ситуації можуть виникати з різних причин: недосконалість законодавства, наявність колізій між правовими нормами, прогалини у правовому регулюванні або невідповідність законодавства сучасним міжнародним стандартам прав людини.

Одним із поширених типів таких ситуацій є випадки, коли правова норма формально допускає обмеження прав людини, але її застосування у конкретній ситуації призводить до непропорційного втручання у сферу індивідуальної свободи. Іншим прикладом є застосування процесуальних норм, що обмежують доступ до правосуддя або створюють надмірні процесуальні бар'єри для реалізації права на справедливий суд. Також конфлікт між законністю та справедливістю може виникати у випадках, коли державні органи діють відповідно до чинного законодавства, однак саме законодавство не забезпечує достатніх гарантій захисту прав людини.

Особливо складними є ситуації, коли правник змушений обирати між буквальним застосуванням норми та її ціннісним тлумаченням з урахуванням принципів верховенства права, справедливості та гуманізму. У таких випадках вирішення конфлікту потребує не лише формального аналізу законодавства, а й врахування конституційних принципів та міжнародних стандартів прав людини.

Однією з основних причин виникнення конфлікту між законністю та справедливістю є надмірний формалізм правозастосування. Формалізм проявляється у механічному застосуванні

правових норм без належного врахування їх мети, соціального змісту та ціннісної спрямованості. У такому випадку правник обмежується буквальним тлумаченням закону, що може призводити до ухвалення рішень, які формально відповідають законодавству, але суперечать принципам справедливості.

Надмірний формалізм у правозастосуванні часто пов'язаний із прагненням уникнути відповідальності за прийняття складних правових рішень, а також із недосконалістю правового регулювання. У таких умовах правозастосування перетворюється на механічне виконання нормативних приписів, що позбавляє право його ціннісного змісту. Внаслідок цього право втрачає свою гуманістичну спрямованість і перестає виконувати функцію забезпечення справедливості у суспільстві.

Вирішення конфлікту між законністю та справедливістю значною мірою залежить від дискреційних повноважень правника. У багатьох випадках правові норми не містять однозначного алгоритму вирішення конкретної правової ситуації, що зумовлює необхідність використання правником певного простору розсуду під час прийняття рішення.

Дискреційні повноваження дозволяють правнику враховувати особливості конкретної справи, оцінювати обставини, що мають значення для справедливого вирішення правового конфлікту, а також застосовувати принципи права у процесі тлумачення норм. Водночас використання дискреції пов'язане з певними ризиками, оскільки надмірна свобода розсуду може призводити до зловживань або суб'єктивізму у правозастосуванні.

Одним із найбільш ефективних інструментів подолання конфлікту між законністю та справедливістю у правозастосуванні є принцип пропорційності. У правозастосовній діяльності принцип пропорційності відіграє важливу роль, оскільки він дозволяє уникнути ситуацій, коли формальне застосування закону призводить до непропорційного обмеження прав особи. Використання цього принципу сприяє формуванню людиноцентричного підходу до правозастосування та забезпечує гармонізацію національної правової практики з міжнародними стандартами захисту прав людини.

Європейський суд з прав людини у своїй практиці послідовно підкреслює, що формальне дотримання національного законодавства не завжди гарантує справедливість правових процедур. Суд виходить з того, що правосуддя повинно відповідати не лише формальним вимогам закону, а й фундаментальним принципам верховенства права, правової визначеності та поваги до прав людини.

Важливим орієнтиром у цьому контексті є справа «*Delcourt v. Belgium*» (1970) [8], у якій Суд наголосив, що право на справедливий судовий розгляд є одним із ключових елементів демократичного суспільства. ЄСПЛ підкреслив, що навіть за умов дотримання формальних процедур держава зобов'язана забезпечити реальну справедливість судового процесу.

Іншим показовим прикладом є справа «*Salduz v. Turkey*» (2008) [9], у якій Суд встановив, що використання доказів, отриманих без участі адвоката на ранніх етапах кримінального провадження, може призвести до порушення права на справедливий суд. У цьому рішенні ЄСПЛ підкреслив, що процесуальна законність доказів не може виправдовувати порушення фундаментальних гарантій захисту особи.

У практиці ЄСПЛ також неодноразово розглядалися ситуації, коли формальне дотримання процесуальних норм супроводжувалося надмірним формалізмом, що обмежував доступ до правосуддя. Так, у справі «*Zubac v. Croatia*» (2018) [10] Суд визнав, що застосування надмірно формалістичних процесуальних вимог може порушувати право особи на доступ до суду, гарантоване статтею 6 Конвенції.

Одним із ключових підходів Європейського суду з прав людини до вирішення конфлікту між законністю та справедливістю є концепція «справедливого балансу» (*fair balance*) між публічними інтересами та правами особи. Суд виходить із того, що держава має право втручатися у сферу прав людини, однак таке втручання повинно бути обґрунтованим, необхідним і пропорційним.

Ця концепція була чітко сформульована у справі «*Sporrong and Lönnroth v. Sweden*» (1982) [11], у якій Суд зазначив, що будь-яке втручання держави у право власності повинно забезпечувати справедливий баланс між вимогами загального інтересу та необхідністю захисту основоположних прав особи. У цій справі ЄСПЛ визнав, що тривале обмеження права власності без належної компенсації порушує цей баланс.

Подальший розвиток концепції «справедливого балансу» відбувся у справі «*James and Others v. United Kingdom*» (1986) [12], де Суд підкреслив, що держава має певний простір розсуду у сфері соціально-економічної політики, однак будь-яке втручання у права людини повинно бути обґрунтованим і не покладати надмірний тягар на окремих осіб.

Важливу роль у практиці ЄСПЛ відіграє принцип пропорційності, який використовується для оцінки допустимості втручання держави у права людини. Показовим прикладом застосування цього принципу є справа «*Handyside v. United Kingdom*» (1976) [13], у якій ЄСПЛ визнав, що держава має певний простір розсуду у питаннях захисту суспільної моралі, однак таке втручання повинно бути пропорційним і не призводити до необґрунтованого обмеження свободи вираження поглядів.

У справі «*Sunday Times v. United Kingdom*» (1979) Суд наголосив на необхідності дотримання принципу правової визначеності та передбачуваності правових норм. ЄСПЛ підкреслив, що втручання держави у свободу слова повинно бути чітко передбачене законом і відповідати принципу необхідності у демократичному суспільстві.

Особливо наочно конфлікт між формальною законністю та справедливістю проявляється у справах, пов'язаних із кримінальним переслідуванням. Так, у справі «*Yagamenko v. Ukraine*» (2008) [15] Суд встановив, що використання зізнання, отриманого без участі адвоката, порушує право на справедливий суд, навіть якщо таке зізнання формально відповідало вимогам національного процесуального законодавства.

Практика міжнародних судових інституцій, насамперед Європейського суду з прав людини, має важливе значення для розвитку національного правозастосування. Рішення ЄСПЛ формують стандарти оцінки законності державного втручання у права людини та сприяють гармонізації національних правових систем із міжнародними правозахисними стандартами.

Значення практики ЄСПЛ особливо яскраво проявляється у справах проти України. Наприклад, у справі «*Oleksandr Volkov v. Ukraine*» (2013) [16] Суд встановив, що процедура звільнення судді Верховного Суду України, хоча і відповідала формальним вимогам законодавства, не забезпечувала належних гарантій незалежності суду. ЄСПЛ визнав порушення права на справедливий суд і наголосив на необхідності забезпечення реальної незалежності судової влади.

Іншим показовим прикладом є справа «*Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine*» (2011) [17], у якій Суд встановив, що використання доказів, отриманих із застосуванням насильства, порушує заборону катувань та право на справедливий судовий розгляд. Це рішення стало важливим сигналом для реформування практики кримінального розслідування в Україні.

Ще прикладом конфлікту між державними інтересами та правами людини є справа «*Shmorgunov and Others v. Ukraine*» (2021) [18], що стосувалася подій під час протестів Євромайдану. ЄСПЛ встановив, що правоохоронні органи застосували непропорційну силу до учасників мирних зібрань, а також не забезпечили ефективного розслідування відповідних порушень. Суд підкреслив, що навіть у ситуаціях підтримання громадського порядку держава зобов'язана дотримуватися принципів необхідності та пропорційності втручання у права людини.

Отже, практика Європейського суду з прав людини відіграє ключову роль у формуванні сучасних стандартів правозастосування. Вона сприяє подоланню надмірного формалізму у застосуванні законодавства, орієнтує національні суди та правників на забезпечення справедливості правових процедур і утвердження людиноцентричної моделі правової діяльності.

У професійній діяльності правника нерідко виникають ситуації, коли формальне застосування норм права вступає у суперечність із вимогами справедливості або принципами захисту прав людини. У таких випадках правник стикається з професійною дилемою, що потребує не лише юридичного

аналізу, а й етичної оцінки правової ситуації. Прийняття правового рішення у подібних умовах передбачає необхідність поєднання вимог законності з моральними засадами юридичної професії.

Етичний вимір правозастосування полягає у тому, що правник повинен оцінювати не лише формальну відповідність рішення нормам права, а й його справедливість, пропорційність та відповідність основоположним правам людини. Особливо важливим є етичний аспект діяльності суддів, адвокатів та прокурорів, оскільки саме ці суб'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні справедливості правових процедур. У ситуаціях, коли закон допускає різні варіанти тлумачення або містить прогалини, правник повинен керуватися не лише формальними приписами, а й загальними принципами права та стандартами прав людини.

У ситуаціях конфлікту між законністю та справедливістю деонтологічні принципи виступають своєрідним орієнтиром для прийняття правових рішень. Вони дозволяють правнику оцінювати правову ситуацію не лише з позицій формального права, а й з точки зору її відповідності моральним та соціальним цінностям. Зокрема, принципи професійної честі, незалежності, неупередженості та відповідальності сприяють формуванню справедливих і обґрунтованих правових рішень.

Юридична деонтологія також відіграє важливу роль у запобіганні зловживанню дискреційними повноваженнями. Вона встановлює моральні межі використання правником свого професійного розсуду та сприяє формуванню культури правозастосування, орієнтованої на захист прав людини. Таким чином, деонтологічні стандарти є важливим елементом механізму забезпечення справедливості у правовій системі.

Подолання конфлікту між законністю та справедливістю потребує формування ціннісно орієнтованої моделі правозастосування. Така модель передбачає інтеграцію формально-юридичного підходу з аксіологічним аналізом правової ситуації, що дозволяє забезпечити відповідність правових рішень фундаментальним принципам правової держави.

Основою ціннісно орієнтованого правозастосування є визнання прав людини найвищою соціальною цінністю та ключовим критерієм оцінки правових рішень. У межах цієї моделі правник повинен оцінювати правову норму не лише з точки зору її буквального змісту, а й з урахуванням її мети, соціального значення та відповідності конституційним принципам.

Важливу роль у ціннісно орієнтованому правозастосуванні відіграють принципи верховенства права, пропорційності та справедливості. Саме ці принципи дозволяють забезпечити баланс між вимогами законності та необхідністю захисту прав людини. Такий підхід сприяє подоланню надмірного формалізму у правозастосуванні та формуванню людиноцентричної моделі юридичної діяльності.

У ситуаціях конфлікту між законністю та справедливістю правник потребує чітких орієнтирів для прийняття обґрунтованого правового рішення. У цьому контексті доцільно застосовувати певний алгоритм професійного вибору, який дозволяє поєднати юридичний аналіз із ціннісною оцінкою правової ситуації.

Першим етапом такого алгоритму є аналіз фактичних обставин справи й визначення відповідних норм права, що підлягають застосуванню. Другим етапом виступає оцінка мети правового регулювання та можливих наслідків застосування правової норми у конкретній ситуації. Третій етап передбачає перевірку правового рішення на відповідність принципам верховенства права, пропорційності та справедливості, а також міжнародним стандартам захисту прав людини.

Завершальним етапом є формування правової аргументації, яка обґрунтовує обраний варіант правозастосування та пояснює, яким чином він забезпечує баланс між вимогами законності та необхідністю досягнення справедливого результату. Такий алгоритм дозволяє правнику приймати рішення, що відповідають як формальним вимогам права, так і його ціннісному змісту, забезпечуючи ефективний захист прав людини у правовій системі.

У сучасній правовій системі реалізація правозахисного підходу у професійній діяльності правника супроводжується низкою теоретичних і практичних труднощів. У цьому контексті виникає потреба систематизувати основні проблеми реалізації правозахисного підходу у правозастосуванні

та визначити можливі напрями їх подолання. З цією метою доцільно представити відповідні аспекти у вигляді узагальненої таблиці 1.

Таблиця 1. Проблеми реалізації правозахисного підходу у правозастосуванні та можливі напрями їх подолання

№	Проблеми та ризики реалізації правозахисного підходу	Напрями вдосконалення правозастосування
1	Нормативні колізії та прогалини законодавства. Недосконалість правового регулювання може створювати ситуації, коли формальне застосування закону призводить до порушення прав людини або несправедливих результатів.	Гармонізація законодавства з міжнародними стандартами прав людини. Удосконалення законодавства шляхом врахування практики Європейського суду з прав людини та принципу верховенства права.
2	Інституційні обмеження незалежності правника. Адміністративний, політичний або корпоративний вплив на діяльність суддів, прокурорів та інших правників може перешкоджати ухваленню справедливих рішень.	Посилення гарантій незалежності правників. Удосконалення інституційних механізмів захисту незалежності суддів, адвокатів і прокурорів, забезпечення прозорості та підзвітності їх діяльності.
3	Ризики зловживання дискреційними повноваженнями. Надмірна свобода розсуду правника може призводити до суб'єктивізму або вибіркового застосування права.	Розвиток чітких стандартів правозастосування. Запровадження методології пропорційності, формування усталеної судової практики та підвищення ролі правових принципів у тлумаченні норм права.
4	Професійні та психологічні чинники прийняття рішень. Брак етичної підготовки або професійні деформації можуть впливати на об'єктивність правозастосування.	Розвиток правничої освіти та етичної підготовки. Інтеграція людиноцентричного підходу, принципів прав людини та юридичної деонтології у систему професійної підготовки правників.
5	Формалізм правозастосування. Механічне застосування норм права без урахування їх соціального змісту та мети може призводити до несправедливих правових рішень.	Формування людиноцентричної моделі правозастосування. Орієнтація правників на використання принципів верховенства права, справедливості та пропорційності при ухваленні правових рішень.

Аналіз основних проблем реалізації правозахисного підходу свідчить, що конфлікт між законністю та справедливістю у правозастосуванні часто зумовлений як недосконалістю нормативного регулювання, так і інституційними або професійними чинниками. Надмірний формалізм правозастосування, обмеження незалежності правників та недостатній рівень етичної підготовки можуть призводити до ситуацій, коли правові рішення відповідають букві закону, але не забезпечують справедливості та належного захисту прав людини.

Подолання зазначених проблем потребує комплексного підходу, що поєднує удосконалення законодавства, розвиток правозастосовної практики та формування нової професійної культури юридичної діяльності. Особливе значення у цьому процесі має інтеграція міжнародних стандартів прав людини, використання принципу пропорційності та формування людиноцентричної моделі правозастосування. Реалізація цих напрямів сприятиме зміцненню принципу верховенства права та забезпеченню справедливості у професійній діяльності правників.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що проблема співвідношення законності та справедливості є однією з ключових у сучасній правовій доктрині та правозастосовній практиці.

Формальна відповідність правових рішень вимогам законодавства не завжди гарантує їх відповідність принципам справедливості, верховенства права та захисту прав людини. Саме тому професійна діяльність правника потребує поєднання формально-юридичного підходу із ціннісним аналізом правової ситуації.

У статті обґрунтовано, що конфлікт між законністю та справедливістю найчастіше виникає у випадках недосконалості законодавства, наявності правових колізій, прогалин у правовому регулюванні або надмірного формалізму правозастосування. У таких ситуаціях правник стикається з необхідністю прийняття складного професійного рішення, яке повинно враховувати як вимоги законності, так і необхідність забезпечення справедливості та ефективного захисту прав людини.

Особливу роль у подоланні цього конфлікту відіграють правові принципи, насамперед принцип верховенства права та принцип пропорційності. Вони виступають методологічною основою оцінки правових рішень та дозволяють забезпечити баланс між публічними інтересами держави і правами особи. Практика Європейського суду з прав людини демонструє, що забезпечення такого балансу є необхідною умовою функціонування демократичної правової держави та ефективного захисту прав людини.

Важливе значення у вирішенні конфлікту між законністю та справедливістю має юридична деонтологія, яка формує систему професійних цінностей та етичних стандартів діяльності правників. Саме деонтологічні принципи дозволяють правнику орієнтуватися у складних правових ситуаціях, уникати надмірного формалізму та забезпечувати справедливий характер правозастосування.

У результаті дослідження запропоновано модель ціннісно орієнтованого правозастосування, що поєднує формально-юридичний аналіз норм права з оцінкою їх відповідності конституційним принципам і міжнародним стандартам прав людини. Запропонований алгоритм професійного вибору правника передбачає комплексну оцінку правової ситуації, врахування принципів верховенства права, пропорційності та справедливості, а також формування обґрунтованої правової аргументації.

Список використаних джерел

1. Letsas G. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2007. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/25658.pdf>
2. Савчин М.В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму: монографія. Ужгород, РІК-У, 2018. 440 с.
3. Головатий С. Верховенство права: монографія: у 3 кн. Київ, Фенікс, 2006. 1747 с.
4. Курс лекцій з юридичної деонтології: навчальний посібник. За загальною редакцією І.А. Логвиненка, І.Л. Невзорова. Харків, ХНУВС, 2022. 184 с.
5. Імплементція міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поведінню в діяльність органів кримінальної юстиції України: колективна монографія. Загальна редакція Ю.Л. Белоусова. Рада Європи. Одеса, Фенікс, 2016. 194 с.
6. Лісна І.С. Імплементція європейських правових норм у законодавство України. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2024. 2(48). 152–163. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-48-2-152-163>
7. Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини». Прийняті на засіданні Комітету від 17.02.2021 (протокол № 47). Комітет з правової політики. <https://kompravpol.rada.gov.ua/uploads/documents/33345.pdf>
8. European Court of Human Rights. CASE OF DELCOURT v. BELGIUM. Application no. 2689/65. 1970. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57467%22%5D%7D>
9. European Court of Human Rights. CASE OF SALDUZ v. TURKEY. Application no. 36391/02. 2008. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-89893%22%5D%7D>
10. European Court of Human Rights. CASE OF ZUBAC v. CROATIA. Application no. 40160/12. 2018. <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-181821%22%5D%7D>

11. European Court of Human Rights. CASE OF SPORRONG AND LÖNNROTH v. SWEDEN. Application no. 7151/75; 7152/75. 1982. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57580%22%7D>
12. European Court of Human Rights. CASE OF JAMES AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM. Application no. 8793/79. 1986. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57507%22%7D>
13. European Court of Human Rights. CASE OF HANDYSIDE v. THE UNITED KINGDOM. Application no. 5493/72. 1976. <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57499%22%7D>
14. European Court of Human Rights. CASE OF THE SUNDAY TIMES v. THE UNITED KINGDOM. Application no. 6538/74. 1979. <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57584%22%7D>
15. European Court of Human Rights. СПРАВА «АНАТОЛІЙ ЄРЕМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ». Заява № 22287/08. 2008. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-223353%22%7D>
16. European Court of Human Rights. СПРАВА «ОЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ». Заява № 21722/11. 2013. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-191260%22%7D>
17. European Court of Human Rights. СПРАВА «НЕЧИПОРУК І ЙОНКАЛО ПРОТИ УКРАЇНИ». Заява № 42310/04. 2011. <https://hudoc.echr.coe.int/ukr#%7B%22itemid%22:%5B%22001-204031%22%7D>
18. European Court of Human Rights. СПРАВА «ШМОРГУНОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ». Заява № 15367/14 та 13 інших заяв. 2021. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-210235%22%7D>